

— Il est difficilement crédible que ib_2 - ba u_5 - a (ll. 154 et 161) remonte à $*ib_2$ - bi - a i_3 - u_5 - a (Steinkeller p. 171, n. 54), entre autres raisons parce que N1 à r_1^1 - ib_2 - u_5 - a à l. 154 et ib_2 - u_5 - a à l. 161. Je ne connais par ailleurs aucune forme verbale du type i_3 - u_5 (-...) à Ur III ou à l'ép. paléobab., et l'on aurait de toute façon attendu une forme transitive.

— $\dot{s}u$ du_3 - du_3 pour $\dot{s}u$ du_8 - du_8 (Steinkeller pp. 171 sq., n. 55) serait attesté dans les sept duplicats (quatre de Nippur et trois d'Ur). Dans les textes littéraires paléobab., $\dot{s}u$ du_8 n'est sinon pas une graphie alternante de $\dot{s}u$ du_3 .

Dans ces conditions, l'interprétation traditionnelle, aussi obscure soit-elle dans le détail, me semble être clairement préférable.

Notes

1. V. par ex. Attinger 1993 :676 ; Afanasieva 1998 :21 sqq. ; Cooper 2002 :78 sq. ; Klein 2002 :194 ; Limet 2002 :102/104 ; George 2003 :899 sq. ; Rollinger 2008 :15-23 ; Gadotti 2014 :266-268 ; Attinger 2008-2009/2015 :14 sq. ; Attinger 2015 :245.

2. Dans Attinger 2008-2009/2015 :14 sq., je traduais les ll. 151-156 (version de Nippur) ainsi : « Lui qui désirait depuis toujours une boule, joue à la boule dans les *larges* rues, lui toujours prêt à se vanter, se vante dans les *larges* rues. Comme lui, il chevauche la troupe (des) enfants des veuves, 'Oh, ma nuque, oh, mes hanches', se lamentent-ils. »

Bibliographie

AFANASIEVA, V. 1998 : Rationales und Irrationales im antiken Denken oder aus dem Blickwinkel des Dichters, dans: J. Prosecky (ed.), *The Intellectual Life of the Ancient Near East. Papers Presented at the 43rd Rencontre assyriologique internationale, Prague, July 1-5, 1996*, 19-28.

ATTINGER, P. 1993 : *Eléments de linguistique sumérienne. La construction de $du_{11}/e/di$ « dire »*. OBO Sonderband.

— 2008-2009/2015 : Bilgameš, Enkidu et le monde infernal (1.3.1), <http://www.iaw.unibe.ch/attinger> > Übersetzungen.

— 2015 : Compte rendu de Gadotti 2014, ZA 105, 235-249.

COOPER, J.S. 2002 : Buddies in Babylonia : Gilgamesh, Enkidu, and Mesopotamian Homosexuality, dans : T. Abusch (ed.) *Riches Hidden in Secret Places : Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen*, 73-85.

GADOTTI, A. 2014 : « *Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld* » and the Sumerian Gilgamesh Cycle. UAVA 10.

GEORGE, A.R. 2003 : *The Babylonian Gilgamesh Epic*.

KLEIN, J. 2002 : A New Look at the "Oppression of Uruk" Episode in the Gilgameš Epic, dans : T. Abusch (ed.) *Riches Hidden in Secret Places : Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen*, 187-201.

LIMET, H. 2002 : Les jeux dans les mythes et dans les rituels de Mésopotamie, Acta Orientalia Belgica 16, 95-114.

ROLLINGER, R. : TUM- ba u_5 - a in « Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt » (Z. 154/161) und dessen Konnex zu den Spielgeräten $\dot{s}is$ ellag/pukku und $\dot{s}is$ E.KID-ma/mikkû, JCS 60, 15-23.

STEINKELLER, P. 2018 : The Reluctant En of Inana – or the Persona of Gilgameš in the Perspective of Babylonian Political Philosophy, JANEH 5, 149-177.

VOLK, K. 1989 : *Die Balağ-Komposition Úru Àm-ma-ir-ra-bi. Rekonstruktion und Bearbeitung der Tafeln 18 (19ff.), 19, 20 und 21 der späten, kanonischen Version*. FAOS 18.

Pascal ATTINGER (29-12-2018) <pascal.atteringer@iaw.unibe.ch>

Rue de Tivoli 10, CH 2000 Neuchâtel

11) Un nouveau duplicat de la Lamentation sur Sumer et Ur — IB 472b, publié récemment par C. Wilcke¹⁾, n'est pas un fragment de lettre littéraire (ainsi Wilcke, op. cit. p. 58, avec hésitation), mais un duplicat de la *Lamentation sur Sumer et Ur* (ll. 313-318): (313) [...] ir- [...] ²⁾ / (314) [...] ^{d19}nanna¹⁹-kam [...] / (315) [...] gen₇ gu₃ bi₂-ib-du₁₁-[...] / (316) [...] D]U² ku₃-ga¹⁹(BI) si mu-un¹⁹-r_x¹-[...] / (317) [...] -r_x¹ ^{éš}na^{éš}na^{éš}ga₃ ^{éš}éš-... / (318) [...] -g]in₃ ^{d1}r₁nanna¹-kam [...]. Le texte composite du passage est:

313) kiri₁₃ maḥ-ba gud udu i₃-AK-e³⁾ ir nu-mu-un-u[r₅-ur₅]-e

314) bur-saḡ(-ta) a₂-siki^dl nanna-ka(m) za-pa-aḡ₂-bi ba-ra-[g]ul

315) e₂ gud-gen₇ gu₃ bi₂-ib(2)-du₁₁-ga-a-ri si-ga-bi ba-r_{du}₃¹⁹

316) mu(-un)-ku_x(DU) ku₃-ga si nu(-mu)-un-sa₂-e ḡar-ra-bi ba-su₃-r_{ud}¹

317) ^{NA4}ḤAR ^(éš)na^{éš}ga₃ ^{éš}éš-gana^{na} i₃-ku-ku lu₂ nu-um-ši-gurum-e

318) kar-za-gin₃-na^dnanna-ka a-e ba-da-la₂

« *Prépare-t-on (encore)*⁴⁾ des boeufs et des moutons dans ses immenses fours? Ils ne dégagent plus d'odeurs alléchantes⁵⁾. Dans le *bursağ*⁶⁾, le remue-ménage des brasseurs de Nanna a pris fin. Le temple, qui avait mugé comme un boeuf, est envahi par le silence⁷⁾. Les livraisons sacrées n'arrivent plus régulièrement⁸⁾; après avoir été instaurées, elles ont été supprimées⁹⁾. La meule, *le mortier* et le pilon gisent (inutilisés), personne ne se penche plus vers eux. Au Quai brillant de Nanna,...¹⁰⁾ »

Notes

1. C. Wilcke (ed.), *Keilschrifttexte aus Isin – Išān Bahrīyāt. Ergebnisse der Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Akademie der Wissenschaften* (AbhMünchen 143, 2018) 58 et 158, n° 59.

2. Peut-être ligne en retrait.

3. Ainsi la version de Nippur (X d'après P. Michalowski, *The Lamentation over the Destruction of Sumer and Ur* [MC 1, 1989] 160, et peut-être Y et GG) // nu-AK-e (HH, Ur).

4. Ainsi la version de Nippur // « on ne prépare plus » (HH).

5. Envisageable serait aussi « On prépare des boeufs et des moutons dans ses immenses fours, mais ils ne dégagent plus d'odeurs alléchantes. »

6. Ainsi peut-être X (littéral ablatif à valeur locative); dans GG et HH, on a probabl. un *pendens*.

7. Littéral peut-être « a été planté sur le 'après qu'il est devenu silencieux' »; comp. *Lamentation sur Nippur* 85 et 193 et v. plus généralement S. Tinney, *The Nippur Lament: Royal Rhetoric and Divine Legitimation in the Reign of Išme-Dagan of Isin (1953-1935 B.C.)* (OPSNKF 16, 1996) 147 sq.

8. Littéral « On ne dirige plus les livraisons sacrées ici » v.s.

9. Pour une interprétation différente, cf. C. Wilcke, ASJ 22 (2000, paru en 2005) 283.

10. Pour a-e la₂, Comp. l. 196, où a-e la₂ (B) est parallèle à a-e BU (x 3). Le sens de l'expression m'échappe, -e faisant problème. Le PSD (A/I 6 s.v. a A 2.1), s'inspirant probabl. d'une suggestion de M. Yoshikawa (Or. 44 [1975] 449 sq.), propose « the water of the canal », mais attendu serait alors a eg₂-ga. M. Jaques (AOAT 332 [2006] 63 n. 135) essaye de tourner la difficulté en traduisant « il (= le bateau) est enlisé dans la vase(?) »; à la l. 196, il n'est toutefois pas question de bateau, et dans notre passage, seulement à la ligne suivante.

Pascal ATTINGER (29-12-2018) <pascal.attinger@iaw.unibe.ch>

Rue de Tivoli 10, CH 2000 Neuchâtel

12) The Reading of the Name of an Early Assyrian King — The name of the fourth king in the two exemplars (the Khorsabad King List and the Seventh Day Adventist Seminary King List, both copied in the 8th century B.C.E.) of the Assyrian King List (AKL) is written as “KID-la-(a)-mu” (JNES 13: 211-212). The reading of the first sign “KID” was not certain. It was read “Kitla/āmu” (JNES 13: 222; KZW: 4) at first. When publishing the tablet of “the Genealogy of the Hammurapi Dynasty (GHD)” (BM 80328), Finkelstein proposed that the name “KID-la-(a)-mu” in the AKL might be identical with the latter part of “Ya-am-qú-uz-zu-ḥa-lam-ma” in the GHD (obv.3'), where two names were misconstrued by the scribe as one, and read the sign “KID” as “sa/u/iḥ” (JCS 20: 100). Accepting the proposal of Finkelstein, RIA read the name as “Suḥlāmu” (RIA 6: 102; RIA 13: 262).

However, Charpin and Durand demonstrated that the separation of the name “Ya-am-qú-uz-zu-ḥa-lam-ma” in the GHD was unnecessary, because it could be transcribed as “Yamqut-šum-ḤA.LAM.MA”, meaning “la ruine s'abattit sur lui” (RA 80: 160). The argument of Charpin and Durand is apparently more reasonable (Abr-N 35: 24). Therefore, the reading of “Suḥlāmu” based upon the similarities between the two names in the AKL and the GHD remains controversial.

The name “KID-la-(a)-mu” belongs to the seventeen royal names in the beginning part of the AKL, and except the last two of them mentioned by later Assyrian kings in the royal inscriptions (RIMA 1, A.0.77.1: 113'; RINAP 4, No.57: iii 17'), none of those names were attested by textual sources other than the AKL. So, no other source can be drawn to help read this name. Although most of those names seem to be Semitic (JNES 1: 252-253; SAHNI: 22), no general consensus has been reached as to whether or not they were “Akkadian or Akkadianized” (JCS 8: 109-110, n. 106; KZW: 4).

However, since the subscript of the AKL states that “in totality seventeen kings who lived in tents”, it would imply that those kings were most likely nomadic rulers from the late 3rd millennium B.C.E. (ARCANE 3: 31; CAH 1/2: 745), when they had probably not yet settled at Aššur. Those names preserved